

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

МОЖЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Пріснякова Л.М.

*Доктор психології, професор кафедри психології
Дніпровський гуманітарний університет, Україна*

Агапова І.М.

*Доктор філософії, ст. викладач кафедри психології
Дніпровський гуманітарний університет, Україна*

POSSIBILITY OF MATHEMATICAL MODELING OF PSYCHOLOGICAL PROCESSES

Prisnyakova L.,

*Doctor of psychology,
Professor of the Department of Psychology
Dnipro Humanities University, Ukraine*

Agapova I.

*Ph.D., senior lecturer of the Department of Psychology
Dnipro Humanities University, Ukraine*

Анотація

Автори демонструють можливості математичного моделювання психологічних процесів, зокрема – модель переробки інформації пам'яттю, що в перспективі відкриває широкі можливості для подальших досліджень і моделювання залежності когнітивних процесів від інших психічних явищ.

Abstract

The authors demonstrate the possibilities of mathematical modeling of psychological processes, in particular, the model of information processing by memory, which in the future opens up wide opportunities for further research and modeling of the dependence of cognitive processes on other mental phenomena.

Ключові слова: математичне моделювання, психологічні процеси, теорії переробки інформації пам'яттю, інформаційна модель.

Keywords: mathematical modeling, psychological processes, theories of information processing by memory, information model.

Людство вступило в 21 століття. По оцінках експертів ЮНЕСКО, це століття буде **століттям психології**. Сучасний етап розвитку науки характеризується інтенсивним проникненням математики майже в усі її розділи, в усі її напрямки, не виключаючи і психологію, хоча темпи математизації процесів пізнання людини як такого значно відстають від використання математики, наприклад, у техніці.

В даний час математика в психології використовується в основному як метод статистичної обробки результатів психологічного дослідження і як спосіб представлення зв'язку між перемінними, обумовленими в досвіді.

Чисто умовно в сучасній психології можна виділити **три напрямки**. "Описова" психологія, заснована на одержанні і поясненні експериментального матеріалу; *математична* і *"детерміністська"* психологія. Математична психологія зараз скоріше математика, чим психологія, тому що в ній вирішуються в самій загальній постановці задачі з загальної психології методами сучасної математики, причому, як правило, відсутнє кількісне порівняння розрахунків з досвідченими даними. Останнім часом усе більша увага приділяється напрямкові "детерміністським", що ставить собі метою будувати мате-

матичні моделі елементарних психологічних процесів і проводити експериментальні дослідження для перевірки цих моделей. Лавинний ріст переважно емпіричного матеріалу, що узагальнюється в основному умоглядними теоріями, обмежує подальший ефективний розвиток наукових пошуків у цій області. Тому в дійсній статті ми будемо в основному зупинятися на останньому, третьому напрямку, що відкриває на наш погляд визначені перспективи в більш успішному дослідженні різних психологічних процесів.

Незважаючи на складність проблеми, спроби математичного опису психологічних процесів, початі в минулому сторіччі Г. Фехнером [6] і Г. Еббінгаузом [5], дають свої плоди. Як показав аналіз, трактування процесів у пам'яті як процесів переробки інформації, істотно спрощує формалізацію і моделювання психологічних процесів. Але тут відразу необхідно врахувати важливий момент. Психологічні процеси нерозривно зв'язані з плином людського життя і тому по своїй природі вони нестационарні, тобто протікають у часі. Тому усі відомі підходи до їхнього моделювання свідомо обмежені, тому що не враховують зміни як зовнішніх, так і внутрішніх величин у часі. З цього погляду заслуговують на увагу підхід Б. Й. Цуканова (ОГУ) [2].

Незважаючи на те, що проблема пам'яті є однією з найбільш вивчених, до теперішнього часу в психології не існує єдиного підходу і, отже, єдиного визначення пам'яті. Строго наукове розділення понять «психологія пам'яті» та «психологія мнемічних здібностей» довгі роки не існувало. Причинами цього можна вважати наступне:

По-перше, термін «пам'ять» на сьогодні не можна вважати визначеним з точки зору законів формування понять, тому що в ньому відображається найчастіше виключно функціональна сторона даної психічної реальності та не характеризує сутність психічних механізмів цих процесів.

По-друге, психологія пам'яті виявилась настільки глибинним напрямком, що важко, навіть, уявити структуру узагальненої праці по пам'яті. Вона повинна задіяти різні психологічні напрямки та галузі науки (пам'ять та мова, пам'ять та особистість, пам'ять та адаптація людини, пам'ять в структурі інтелекту і т. і.), тому що закономірності кодування інформації пронизують будь-який психічний акт і будь-яке психічне явище.

По-третє, пам'ять – категорія загально-психологічна, а здібності традиційно розглядаються як явище диференціально-психологічного плану.

По-четверте, саме поняття «здібності» мають складну долю в історії науки. Поняття здібностей найчастіше співвідносились з діяльністю суб'єкта, ніж із функціями його пізнання. На підставі поданих концепцій були сформовані чотири експериментальних підходи до дослідження пам'яті:

- Емпіричний підхід (Біне А., Біллард П., Гальтон Ф., Джекобсон Дж., Лайон Д., Мюнстенберг Г., Еббінгауз Г., та ін);

- Статистико-імовірнісний підхід (Аткінсон Р., Вудвордс Р., Зінченко П. І., Норман Д., Підласий І. П., Серета Г. К., Терстон Л., Чепелев В. І., Фехнер Г. та ін);

- Часовий підхід (Браун М., Величковський Б. М., Вучетич Г. Г., Зальцман Б. М., Ітельсон Л. Б., Кларк Г., Пьерон А., Солсо Р., Халл К. та ін.);

- Детерміністський підхід, в основі якого лежать детерміністські моделі (Авчухова Р. С., Лебедев О. М., Прісняков В. Ф. [3] та Пріснякова Л. М. [4], Робертсон Т., Щукарев С. О. та ін.).

Використання теорії переробки інформації пам'яттю (ТПП) дозволило об'єднати численні результати досліджень єдиної моделлю, яка характеризує різні процеси двома параметрами - постійної часу переробки інформації і деяким її (інформації) кінцевим значенням, що зберігається досить довго.

Інформаційна модель переробки інформації пам'яттю. У моделі пам'ять людини представляється у вигляді чорної шухляди, де в сучасний момент часу τ знаходиться J одиниць інформації. У пам'ять надходить ззовні інформація з деяким темпом \dot{R} [од/сек]. Ця інформація не вся залишається в пам'яті, тому що за рахунок процесів загасання частини її іде з пам'яті з темпом \dot{R}_s [од/сек].

Тут виникає важливе питання про *одиниці виміру* інформації в психологічних процесах. Ми приймали, що одиниця виміру - *це деяке суб'єкти-*

вно-цілісне утворення - склад, слово, помилка, питання, відповідь, інформаційно-сміслова одиниця тексту (ICOT) і т.п. Такий підхід, а також представлення кінцевих аналітичних взаємозв'язків у безрозмірному відносному вигляді, дали можливість аналізувати всілякі психологічні процеси кількісно, не замикаючись на сутності одиниць виміру. Балансове рівняння потоку інформації в пам'яті $J(\tau)$ записується з очевидної умови, що її зміна в часі $d/d\tau$ визначається різницею між "приходом" інформації в пам'ять \dot{R} і її "відходом" \dot{R}_s . Суть моделі ТПП (теорія переробки інформації пам'яттю), запропонованої одним із авторів полягає в тому, що в пам'яті в «поточний момент часу τ знаходиться I одиниць інформації. За одиницю інформації приймається будь-яке суб'єктивно-цілісне утворення, яким може бути склад, слово, цифра, стимул і т.п.». Рівняння збереження потоку інформації представлено наступним чином:

$$dI/d\tau = R - (I - \varphi)/T,$$

де I - обсяг інформації;

τ - поточний час;

R - темп (подачі, прийому, забування) інформації;

φ - кінцеве значення інформації, що зберігається в пам'яті після закінчення досить великого проміжку часу.

В основу оригінального "рівняння збереження потоку інформації" покладена гіпотеза, що втрата інформації пам'яттю пропорційна різниці між інформацією в пам'яті в даний момент $\tau J(\tau)$ і деяким її кінцевим значенням у пам'яті після закінчення досить великого проміжку часу φ і обернено пропорційна деякій постійній часу T :

$$\dot{R}_s = (J - \varphi)/T.$$

Кілька зауважень про величини T і φ . *Постійна часу T* визначає час, протягом якого процес досягає 2/3 свого кінцевого значення. Наприклад, якщо вивчається забування інформації, то T - це час, за яке забувається 2/3 первісної кількості інформації, якщо вивчається запам'ятовування інформації, то T - це час, протягом якого заучується 2/3 від загальної кількості інформації. Порівняння нашої інформаційної моделі з моделлю нейрофізіологічних перцептивних процесів А. Н. Лебедева дозволило знайти зв'язок між T і частотою альфа-ритму мозку α , обумовленої експериментально для кожної людини:

$$T = T_e - \theta \alpha \quad (T_e = 0.464 \text{ з; } \theta = 0.03 \text{ з}^2)$$

Величина *деякого граничного значення інформації в пам'яті φ* , що зберігається досить довго в пам'яті, грає дуже істотну роль, тому що визначає той поріг або стандарт інформації в пам'яті, що по кожному її виду зберігає у пам'яті і який служить певним еталоном порівняння з інформацією, що надходить.

Введення цих двох параметрів виявилось виключно вдалим, тому що дозволило знайти їхній експериментально для певних досить загальних груп дослідів, умов, параметрів і в остаточному підсумку використовувати їх апріорно для прогнозування подібних психологічних процесів. Таким чи-

ном, враховуючи вищезазначене, остаточно вихідне балансове рівняння, що описує психологічні процеси в пам'яті людини, буде мати вигляд

$$d/d\tau = \dot{R} - (J - \varphi)/T \quad (1)$$

Рішення рівняння переробки інформації пам'яттю. Як побачимо надалі, це досить просте і ясне диференціальне рівняння має рішення, що вдало описує різні психологічні процеси (які зводяться до процесу переробки інформації пам'яттю). Для випадку початкових умов: при $\tau=0$ пам'ять містить J_0 одиниць інформації, що надходить у пам'ять, - рішення рівняння (1) буде мати вигляд

$$J = \varphi + \dot{R} T + (J_0 - \varphi - \dot{R} T) e^{-\tau/T} \quad (2)$$

Якщо вивчається процес забування збереженої в пам'яті в кількості J_0 одиниць, то крива забування впливає з (2) як окремий випадок відсутності надходження інформації $\dot{R} = 0$:

$$\bar{J} = J / J_0 = \bar{\varphi} + (1 - \bar{\varphi}) e^{-\tau/T} \quad (3)$$

Тут введені відносні величини \bar{J} і $\bar{\varphi}$, які складають частку від початкової інформації, отриманої пам'яттю J_0 .

Як видно з рішень (2) і (3), поточна кількість інформації в пам'яті J (або в нормованому вигляді \bar{J}) є функцією незалежної змінної часу (або її відносного значення $\bar{\tau} = \tau/T$) та параметрів φ і T . Розрахунки за цими формулами підтверджуються практично всіма відомими з літератури експериментальними даними (у разі, якщо вони містять необхідні для розрахунків вихідні величини). Зазначимо, що формули (2) і (3) мають і певну "математичну красу". Якщо порівняти формулу для забування (3) з відомою емпіричною формулою Г. Еббінгауза, то можна побачити, що його формула має три емпіричні величини та логарифмічну

функцію, у той час як (3) включає 2 досить універсальні безрозмірні критерії.

Завдяки цій математичній моделі здійснено побудовання кривих навчання й забування інформації різного рівня складності і отримання постійних часу навчання й забування. Крім того, завдяки моделі, автори отримали взаємозв'язок часових і особистісних характеристик [1], залежності емоційної напруги і успішності навчання. Також надається широке поле діяльності для досліджень і моделювання залежності когнітивних процесів від інших психічних явищ.

Список літератури

1. Приснякова Л. Нестационарная психология: [монография] / Л. Приснякова. – Киев: Дніпро, 2001 - 255 с.
2. Цуканов Б.И. Время в психике человека: Монография. – Одесса: Астропринт, 2000. – 220 с.
3. Prisniakov, V. F. Mathematical modeling of Processing of Training Asnimals to Recognize Time Intervals / V. F. Prisniakov, L. M. Prisniakova // Proc. of Fifth European Congress of Psychology. – Rep. № 909. – Dublin (Ireland). – 1993.
4. Prisniakov, V. F. Modeling Psycholophysical Characteristics / V. F. Prisniakov, L. M. Prisniakova // First European Congress of Psychology. – Amsterdam (The Netherland). – 1989.
5. Ebbinghaus, Hermann: Über das Gedächtnis. Leipzig, 1885. In: Deutsches Textarchiv. URL: https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/ebbinghaus_gedaechtnis_1885
6. Gustav Theodor Fechner. Elemente der Psychophysik, Leipzig, 1889. URL: https://books.google.com.ua/books?id=qgN80esa3NYC&pg=PR3&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false